

MINERÍA Y RIESGO: PERCEPCIONES DEL PROYECTO NAVIDAD EN LA PROVINCIA DE CHUBUT

Valentina Alfonso^a

RESUMEN

Este trabajo se propone evaluar las formas en que diversos actores perciben el riesgo y disputan su aceptabilidad en el caso del proyecto minero *Navidad* en la provincia de Chubut. El conflicto será considerado en un contexto de tres décadas de conflictos ambientales en la provincia, enmarcándolo en un debate de mayor amplitud entre las nociones de progreso y desarrollo y las expectativas de sustentabilidad. En un primer momento se estimarán y analizarán las percepciones de la minería según el Estado provincial y las Asambleas por el No a la Mina. A continuación, se considerará el concepto de aceptabilidad del riesgo con el objetivo de analizar la disposición de los actores de aceptar o evitar los riesgos en cuestión, entendiendo que la cultura y la estructura social inciden fuertemente en la categorización de los riesgos tolerables o intolerables. Las formas de disputar la aceptabilidad por algunos actores serán entendidas como estrategias adaptativas, siendo el caso de las asambleas en su esfuerzo por resignificar los riesgos aceptables, disputando el lugar que ocupa el ambiente en relación a los ideales de progreso y desarrollo, y demandado a su vez la redefinición de la meseta como *zona de sacrificio*.

PALABRAS CLAVE: Riesgo; minería; estrategias adaptativas; aceptabilidad del riesgo; progreso.

ABSTRACT

This paper aims to evaluate the ways in which various actors perceive risk and dispute its acceptability in the case of the «Navidad» mining project in the province of Chubut. The conflict will be considered in a context of three decades of environmental conflicts in the province, being framed in a broader debate between notions of progress and development and sustainability expectations. At first, the perceptions around mining will be estimated and analyzed according to the provincial State and the Assemblies for the “No a la Mina”. Following, the concept of acceptability of risk will be considered with the aim of analyzing the willingness of the actors to accept or avoid the risks in question, understanding that culture and social structure strongly affect the categorization of tolerable or intolerable risks. The ways of disputing acceptability by some actors will be understood as adaptive strategies, being the case of the Assemblies in their effort to resignify the acceptable risks, disputing the place occupied by the environment regarding the ideals of progress and development, and demanding the redefinition of the plateau as a *sacrifice zone*.

KEYWORDS: Risk; mining; adaptive strategies; risk acceptability; progress.

Manuscrito final recibido el día 18 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 15 de noviembre de 2022.

^a Universidad de Buenos Aires. Viamonte 430, CABA, (C1431FMP). valentina.alfonso7@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca evaluar las formas en que diversos actores perciben el riesgo y disputan su aceptabilidad en el caso del proyecto minero Navidad en la provincia de Chubut. Lo que se espera en este trabajo es encontrar un esfuerzo por parte de algunos actores que parta de la voluntad de redefinir el valor dado a los ideales de progreso y desarrollo en relación a recursos como el agua y el suelo.

El proyecto Navidad es considerado uno de los yacimientos de plata más importantes del mundo. Fue descubierto en 2003 y se ubica próximo a la localidad de Gastre, en la zona central de la meseta. Actualmente no se ha comenzado con la explotación del recurso ya que la legislación provincial y la fuerte oposición al proyecto limitan la actividad, no obstante, el previo debate respecto a su habilitación ha generado fuertes controversias en la población provincial y entre los diversos actores implicados.

El caso será considerado en un contexto de tres décadas de conflictos ambientales en la provincia, desde la controversia por un basurero nuclear en la década de 1990 hasta la disputa por otro proyecto minero en Esquel entre 2002 y 2003. Asimismo, se enmarcará en un debate de más largo alcance entre un modelo de producción basado en la noción de progreso y desarrollo indefinidos y un modelo de sustentabilidad que prioriza el cuidado del medio ambiente y la salud.

La problemática será abordada desde la perspectiva de la antropología del riesgo y los desastres, tal corriente recupera conceptos como desastres, amenazas y riesgo desde una visión en gran medida novedosa para tales objetos. Consiste en una perspectiva socio-natural que considera tanto a los desastres como al riesgo, como procesos constituidos de forma diacrónica, multicausal y multifactorial (García Acosta, 2018).

Entre los conceptos centrales articulados en este trabajo, la noción de riesgo resulta sumamente relevante desde la antropología, presentando una perspectiva que permite abordarlo destacando las visiones particulares y culturales vinculadas a su percepción, como afirma Oliver-Smith “la percepción del riesgo es un proceso

social gobernado por principios que guían el comportamiento y afectan los juicios de lo que se considera peligroso” (Oliver Smith, 1995, P. 19), priorizando y evaluando los riesgos para actuar sobre ellos (Calis, Fuller, Lagos, Díaz Crovetto, 2017).

En este trabajo abordamos la construcción social del riesgo focalizando en la percepción de diferentes actores sociales locales. Para este trabajo se tendrán en consideración el Estado provincial y sectores de la población provincial organizados en asambleas contra la minería.

A raíz de identificar diferentes actores y observar las distintas percepciones acerca de potenciales amenazas y situaciones riesgosas, se considerará el concepto desarrollado por Mary Douglas (1996): la aceptabilidad del riesgo. La aceptabilidad de ciertos riesgos depende, según la autora, de la disposición de la organización social para aceptarlos o evitarlos. La cultura y la estructura social presentan una fuerte incidencia en la categorización de los riesgos presentes, funcionando como un principio codificador que define a los riesgos tolerables o intolerables. Finalmente, se considerará la aceptabilidad del riesgo en relación al concepto de zona de sacrificio (Murgida, 2021) vinculado a las poblaciones y territorios donde se realizan actividades extractivistas.

El trabajo aquí expuesto resulta de una primera aproximación a la temática y a la investigación, fue además desarrollado en el marco de un distanciamiento obligatorio que dificultó el acceso al campo y limitó el trabajo etnográfico a entrevistas virtuales desarticuladas geográficamente.

PROYECTOS EN LA PROVINCIA. ENTRE DEBATES Y CUESTIONAMIENTOS AL PROGRESO Y DESARROLLO

El yacimiento que protagoniza este conflicto se denomina *Navidad* y se trata de uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo. Su descubrimiento se realizó en una disputa entre dos mineras canadienses, siendo finalmente adquirida por la empresa Pan American Silver en 2009. Previo a la obtención del yacimiento por la empresa, había sido sancionada la Ley provincial N° 5001/2003 que prohíbe la explotación minera

bajo la modalidad a cielo abierto. Por lo tanto, desde entonces la empresa se ha vinculado con los diversos funcionarios provinciales, con la expectativa de que la ley sea modificada o derogada para iniciar la explotación del yacimiento.

Este proyecto se enmarca en un historial de propuestas extractivas en la provincia que resultaron en situaciones de conflicto y en distintas respuestas por parte de la población. Las manifestaciones de rechazo y oposición a tales proyectos se enmarcan en un contexto global de cuestionamiento de las prácticas e ideales del desarrollo y el progreso. Estos ideales se asentaron como una expresión de la Modernidad y se basan en la apropiación de los recursos naturales y el crecimiento económico. La ideología del desarrollo se extendió en las décadas pasadas como un filtro intelectual de nuestra percepción del mundo contemporáneo, posicionándose como guía que orienta el accionar político y económico de los países del Tercer Mundo, con el objetivo de obtener los estilos de vida que caracterizan al Primer Mundo y son presentados como deseables. Sin embargo, en las últimas décadas, el concepto de desarrollo ha sido revalorizado y revisado desde distintas perspectivas. La evidencia histórica ha demostrado que el proceso de modernización en el Tercer Mundo, lejos de cumplir las promesas de mejora en las condiciones de vida de su población, extendió la marginación social, permitió la caída de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, el retroceso del PBI y el aumento desmedido de la deuda externa (Viola, 2000). Por otro lado, la crisis del petróleo y la difusión del informe al Club de Roma en 1972 sobre los límites del crecimiento advirtieron las dificultades y peligros del futuro del planeta, en caso de continuar con el modelo de crecimiento económico propuesto por el desarrollo (Escobar, 1995, 2005). Asimismo, la explosión de Chernobyl en 1986 visibilizó el nivel de los riesgos y peligros del accionar humano sobre la tecnología y la naturaleza. En esta línea, ante la preocupación por la amenaza a la sustentabilidad, se consolidó un cuestionamiento a las nociones de sociedad industrial y tecnología moderna (Oliver Smith y Hoffman, 2002)

En este contexto, la situación en Chubut resultó paradigmática de estos debates. Dos meses después de la explosión de Chernobyl, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó una propuesta de construir un basurero de desechos nucleares en la localidad de Gastre. El proyecto resultó una clara expresión de la obstinación por llevar adelante el ideal de progreso, dejando a un lado los posibles riesgos y consecuencias que conlleva. La CNEA no presentó charlas ni informes para acercar el proyecto a la población (Dichdji, 2018). La incertidumbre por la falta de información resultó problemática ya que, una vez presentado el proyecto, muchos habitantes apoyaron la creación del basurero siguiendo la promesa de una nueva fuente laboral. No obstante, al difundirse los peligros que implicaría a la salud y el ambiente, y la predominancia de trabajadores calificados extranjeros, la población local comenzó a manifestar su oposición al proyecto. Se elaboró así el *Manifiesto Antinuclear de Chubut* con el objetivo de exponer la inequitativa distribución de los riesgos y beneficios del proyecto (Piaz, 2015). Junto con este documento, emergió el Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH) como primera organización constituida íntegramente por vecinos de la provincia. El MACH realizó movilizaciones, protestas y encuentros de difusión para visibilizar el problema en los medios de comunicación (Dichdji, 2018). En 1996, año en que se aprobó la instalación del basurero, se desencadenó una masiva manifestación en Gastre que motivó finalmente el abandono efectivo del proyecto. Luego de este conflicto, entre 2002 y 2003 tuvo lugar una nueva disputa por un proyecto minero de oro próximo a la localidad de Esquel. Nuevamente en respuesta a la incertidumbre sobre el accionar de la empresa propietaria, Meridian Gold, y la falta de difusión de la información sobre el impacto ambiental, se conformaron asambleas vecinales para debatir el proyecto. A raíz de estas reuniones surgió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, liderando un frente de oposición a la misma. Tras varios meses de protesta, a comienzos del 2003 el Concejo Deliberante firmó distintas ordenanzas que prohibieron la actividad minera en la ciudad

y convocaron a un referéndum popular sobre el emprendimiento minero (Ruiz Caro, 2004; Walter, 2008). La votación popular tuvo como resultado un 81% de rechazo y a continuación, la Legislatura Provincial sancionó la Ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y la lixiviación con cianuro. El accionar de las comunidades en estos casos da cuenta de la capacidad innovadora de respuestas adaptativas ante situaciones extremas. En términos de L.J. Bartolomé (1985), las comunidades son consideradas reservorios de respuestas adaptativas y ante eventos de tensión y conflictos nuevas estrategias surgen del repertorio que provee la cultura. En estos escenarios la organización y formación de, tanto el Movimiento Antinuclear Chubutense como la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, las actividades de diálogo e intercambios, de difusión de información y organización de movilizaciones populares, ilustran las novedosas y efectivas estrategias que afloran de las comunidades en momentos extremos.

PERCEPCIONES DEL ESTADO PROVINCIAL: RIESGOS O BENEFICIOS DEL PROYECTO MINERO

Con el objetivo de analizar el posicionamiento y las percepciones del Estado provincial en el conflicto, se seleccionará como referente de la institución al gobernador de la provincia Mariano Arcioni. Arcioni forma parte del partido Chubut Somos Todos, alineado con el peronismo a nivel nacional. Durante su campaña para gobernador, circuló por varios medios una propaganda donde sostenía una postura antiminera. Sin embargo, en los últimos años, en el ámbito público, ha alentado un nuevo debate sobre la minería, para abrir las restricciones de la ley 5001, destacando las oportunidades y mejoras que el proyecto podría brindar a la zona de la meseta.

El cambio de perspectiva del gobernador sobre la minería ha desencadenado acusaciones por parte de los sectores ambientalistas quienes critican duramente sus contradicciones. Por su parte, el gobernador sostiene que se encuentra en contra de la minería en la zona de la cordillera, diferenciando ese caso de la meseta por las

limitaciones económicas y los servicios reducidos con que cuenta ésta. De esta manera, Arcioni brinda legitimidad al proyecto poniendo el foco en las dificultades con que vive la población de la meseta y recalando las posibilidades que ofrece la minería para la zona.

Entre diversas fuentes secundarias que fueron consultadas a lo largo del año 2020 y principios del 2021, cuando se realizó este trabajo, se encontraron artículos que recuperan afirmaciones y discursos del gobernador ejemplares de su postura. Para este análisis puntual se relevó un discurso dado por el gobernador en la Casa de Gobierno durante la presentación del programa “Arraigo” que busca impulsar el desarrollo económico de la Meseta.

Necesitamos un acompañamiento del Estado nacional y provincial para que vuelvan a su lugar (...) para que vuelva a poblarse, para que vuelva a tener actividad, producción y que los hijos de esa tierra puedan volver y mirar un futuro (...). Que los chicos de la Meseta tengan las mismas oportunidades, que la infraestructura sea la misma que en las ciudades, que tengan lo mismo (Fragmento de discurso de Mariano Arcioni, extraído por Radio 3 Cadena Patagonia, 30 de junio de 2021).

En esta cita se destaca la forma en que el gobernador reproduce la idea de una región deteriorada, sin capacidad productiva ni oportunidades laborales y con un importante flujo de emigrantes. La presentación de estos problemas en el marco del debate sobre la minería permite presentar a la mina como respuesta a esas dificultades, ofreciéndose como una atractiva fuente de ingresos con la capacidad de mejorar las condiciones de vida de la población en la meseta (Gudynas 2009) El énfasis en la falta de alternativas productivas reafirma la idea de la meseta como una región que decae, exceptuando a la explotación minera que se ofrece como oportunidad única para su economía. En este sentido, el balance dado por el gobernador al proyecto minero se presenta como favorable para la población, dando mayor peso y consideración a los beneficios que ofrece. Con respecto a las

condiciones de vida y la situación de la población en la meseta sostuvo:

La Meseta Central durante años ha sido dejada de lado, ha tenido un decrecimiento demográfico muy importante y, durante mucho tiempo se habló de cómo hacer para evitar que los chicos se vayan y no pierdan las esperanzas al igual que los productores. Hubo un despoblamiento rural muy importante; en 2014 había casi 1.500 productores y hoy 618 productores caprinos con menos de 50 mil cabezas de ganado (Fragmento de discurso de Mariano Arcioni, extraído por El Chubut el 30 de junio de 2021).

Las afirmaciones del gobernador respecto a la situación de jóvenes que emigran reflejan un estado de deterioro en términos de capacidad productiva en la meseta. Se refiere a la falta de alternativas y oportunidades laborales, trazando un vínculo con el decaimiento en la economía de la región, particularmente de la ganadería, actividad que ha dominado históricamente el desarrollo de la zona. A pesar del peso colocado en los beneficios económicos que podría representar el proyecto para la meseta, el gobernador recupera las preocupaciones de gran parte de la población respecto al cuidado del ambiente y articula el concepto de sustentabilidad proponiendo un programa de *minería sustentable*: “voy a dar la discusión y el debate, quiero el desarrollo productivo, la minería sustentable y el cuidado del medio ambiente ¡basta de discusiones estériles y fundamentalistas!” (Fragmento de discurso de Mariano Arcioni, extraído por Radio 3 Cadena Patagonia, 30 de junio de 2021). En esta cita puede verse el reconocimiento por parte del gobernador de la perspectiva de otros sectores ambientalistas y su posicionamiento, por igual, a favor de la sustentabilidad, aunque manteniendo una postura que privilegia y aprueba el proyecto minero. Finalmente, retoma la noción de desarrollo, presentando a la minería como una oportunidad para impulsarlo y mejorar la situación de la comunidad: “apostaremos al desarrollo de nuestra

comunidad que hace años vienen postergados y llegó el momento de promover el desarrollo” (Fragmento de discurso de Mariano Arcioni, extraído por Radio 3 Cadena Patagonia, 30 de junio de 2021).

ACTIVISMO AMBIENTALISTA: LAS ASAMBLEAS, RECHAZO A LA MINERÍA Y PROPUESTA DE LEY

El movimiento vecinal surgido en 2003 por el rechazo a la minería en Esquel se multiplicó posteriormente en otras localidades, siendo su principal reivindicación la oposición a la minería de gran escala (megaminería). El No a la Mina resultó ser precursor de muchos otros movimientos y asambleas en diversas localidades y hasta provincias, los cuales se agrupan dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Entre las principales actividades de las asambleas se destacan la recopilación y difusión de información sobre la minería. Para estas, sus integrantes contactan profesionales y especialistas por consultas, analizan documentos públicos e informes de la empresa minera, se contactan con otras asambleas, e intercambian información y forman instancias de difusión para el resto de la población.

Con el objetivo de lograr una primera aproximación a las preocupaciones, intereses y posturas de los grupos ambientalistas sobre la minería, nos contactamos en noviembre del 2020 con un miembro de la asamblea vecinal de Puerto Madryn: Federico, quien se unió a la asamblea en 2008, dos años después de su conformación, siguiendo el impulso dado por la asamblea en Esquel. Según comenta, desde sus inicios hasta la actualidad, la asamblea no se vincula directamente ni se encuentra representada por ningún partido político: “no te permitían tener ninguna afiliación, si vos decías que eras de un partido te echaban, no te dejaban hablar, solamente podías ser un vecino autoconvocado” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020). A pesar de esta restricción, Federico aclara que en la actualidad se ha logrado una mayor tolerancia y en el caso de la primera asamblea en Esquel sostiene que “surgió de la clase alta de Esquel, terratenientes ligados

a la sociedad rural que vieron peligrar la parte de turismo de la ciudad o de emprendimientos que tenían y entonces salieron a la calle” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020). Como comenta Federico, las asambleas presentan diferencias sustanciales tanto en su composición como en su orientación política, cambiando entre el correr de los años y entre las localidades afectadas. Estas diferencias se ven en relación a cuáles son los sectores que se ven amenazados con los proyectos mineros. En el caso de la asamblea de Puerto Madryn, la agrupación se ve identificada, según Federico, por una ideología de izquierda y conformada por miembros de clases media y baja, mientras los sectores de mayor peso económico en la ciudad se encuentran a favor del proyecto por las posibles ganancias que abre en relación al puerto y la exportación de materiales de la mina. Actualmente, en Chubut uno de los principales objetivos de las asambleas de vecinos es impulsar un proyecto de ley por Iniciativa Popular, el segundo presentado en relación a la problemática, intentando ampliar la resistencia a la instalación de la minería desde las mismas legislaciones. En la actualidad se encuentra vigente la Ley provincial 5001, sancionada en 2003 a raíz del conflicto minero en Esquel. No obstante, muchos activistas consideran que es extremadamente acotada y permite a las empresas demasiada libertad de acción en el territorio “La 5001 nos queda chica. Hicieron una ley muy cortita que es una pequeña sombrilla en el desierto, porque solamente prohíbe la megaminería a gran escala y con utilización de cianuro” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020).

El activista da cuenta claramente de la inquietud que genera la minería. La metáfora de la sombrilla en el desierto se asocia a los múltiples proyectos que se interesan en el territorio provincial y a las incontables variantes que no son consideradas en una ley particularmente puntual. Existe, sobre todo, un segundo artículo de la Ley 5001 que habilita una zonificación del territorio provincial estableciendo áreas donde la prohibición podría ser exceptuada¹. Esta apertura de posibilidades

dentro de la propia ley ha sido un principal motivo de preocupación para la población y espera resolverse en la Iniciativa Popular.

Otra cuestión que consideran insuficiente en la legislación vigente es la prohibición de las etapas previas a la extracción del mineral y el manejo de las consecuencias que traen para el ambiente y la población.

Federico igualmente sostiene: “La entrega de tierras, la exploración, el cateo, la instalación de las empresas, eso no lo prohíben (...) Por eso Pan American Silver desde hace años está a donde está el proyecto Navidad. Ya hizo todo y está armando toda la logística para el momento en que le digan ‘sí, dale larguen” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020). En este sentido intenta alarmar respecto a la cantidad de actividades y acciones que les son permitidas a las empresas mineras en la provincia. Presenta un escenario en el que el peor miedo de la oposición se encuentra a un simple mensaje afirmativo por parte del gobierno. Este panorama genera suma intranquilidad y posiciona a la Ley por Iniciativa Popular como necesaria urgentemente para asegurar la prohibición efectiva a la minería.

La Ley por Iniciativa Popular tendría entonces por objeto prohibir cualquier actividad metalífera en la provincia y la explotación en todas sus etapas. Gracias al contacto con asambleas en Mendoza y Córdoba se elaboró el proyecto, basado en las leyes similares de otras provincias, como la 7722 de Mendoza. La Ley de Iniciativa Popular ya había sido presentada en 2014 y tratada en la Legislatura Provincial, sin embargo, según afirma el miembro de la asamblea “cambiaron todo lo articulado, solamente dejaron el título y la convirtieron en una ley pro minera” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020). A este conflicto se le sumó la difusión de una foto del celular de un diputado en la Legislatura donde se observa un mensaje con indicaciones de un miembro de una empresa minera respecto a la redacción de la ley. Ante el escándalo que surgió públicamente, el

de 2021 la formulación y la sanción de la Ley de Zonificación Minera que buscó definir a la zona de meseta como área habilitada para la explotación minera

¹ Este segundo artículo ha posibilitado en diciembre

entonces gobernador, Mario Das Neves, derogó la respectiva ley.

En el año 2020 el proyecto de ley fue presentado nuevamente y deberá ser tratado en la Legislatura. A pesar de los problemas pasados, los asambleístas se encuentran con un optimismo basado en la mayor participación de la población ciudadana en la problemática.

Antes solamente había asambleas en las ciudades grandes de la provincia, en la costa y la cordillera, pero no había en la meseta, en los pueblos chicos. Hace dos años empezaron a formarse asambleas hasta en poblaciones de 15 habitantes. Eso nos ayudó mucho a juntar rápido las firmas y a tener más inserción en el territorio (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020).

La mayor participación de los pueblos menos poblados para esta cuestión es de suma importancia ya que es en la zona del centro de la provincia, en la meseta, donde se concentra la menor población provincial y donde precisamente se encuentra el proyecto minero en cuestión.

Entre las preocupaciones que comenta el activista respecto a la instalación de la minera, una de las principales es la alteración en el acceso de la población a agua potable. Afirma que actualmente, en el proceso de exploración, se han perforado las napas de agua con severos efectos para los pobladores: “muchos vecinos de la meseta que en pozos que hacía veinte años que estaban sacando agua, de un día para el otro se quedaron sin agua porque cambiaron el subsuelo por la perforación” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020), comentaba detallando luego el caso de un poblador de la localidad de Yala Laubat.

El activista destaca también la falta de estudios e informes estatales sobre el acuífero en cuestión, el acuífero de Sacanana, siendo que los únicos datos sobre el mismo se encuentran en el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa minera: “No hay estudios de universidades, todavía no se sabe cuánto tarda en recuperarse, de dónde viene el agua, si tiene conexión con

el Río Chubut o con otras cuencas” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020). Desde el Instituto Provincial del Agua se utilizan los datos aportados por la empresa ya que afirman no disponer de los recursos necesarios para encabezar una investigación propia. Según las afirmaciones del activista se reconoce un estado de incertidumbre en lo respectivo al estado del agua en la zona. La falta de información genera una mayor desconfianza entre la población, quien ya cuestiona los datos que ofrece la empresa.

En lo respectivo a la contaminación del ambiente destacan la presencia de plomo en grandes cantidades en el yacimiento y remiten a la experiencia de una mina de plomo en San Antonio Oeste y los efectos del plomo en la niñez. “Eso mismo nos puede ocurrir a nosotros, que nos intoxicamos y dentro de quince años veamos los resultados del plomo en la sangre de nuestros hijos o nuestros nietos. Ya hay ejemplos de lo que ha pasado” (Federico, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020). La vinculación con casos pasados y cercanos da cuenta del trabajo por el que se caracterizan estas organizaciones, las investigaciones y diálogos con habitantes de otras localidades sobre experiencias de diversos tipos. Estas experiencias se incorporan enriqueciendo el conocimiento que se tiene de los riesgos y amenazas que puede representar la minería y ayudando a reducir la incertidumbre del caso.

En resumen, desde la perspectiva de los movimientos ambientalistas la minería es percibida como un riesgo y potencial desastre. Las amenazas que se identificaron a partir de la entrevista son las dificultades para el acceso al agua, la falta de información sobre la misma, la contaminación del ambiente y sus efectos para la salud de la población y las limitaciones de la legislación vigente.

La percepción del riesgo resulta social e históricamente construida. La forma en que el riesgo es percibido se ve afectada por los principios que guían el comportamiento social y afectan el juicio de lo considerado peligroso. El anclaje social de esta percepción genera, necesariamente, perspectivas diferentes entre los actores. Las asociaciones vecinales, por ejemplo, preocupadas por vivir en un ambiente sano, disponer de

los recursos necesarios para subsistir y para asegurar a las generaciones futuras, perciben a la actividad minera como un riesgo. Por otro lado, el Estado provincial, como se vió representado por el gobernador Arcioni, prioriza la situación económica de la región y la provincia dando preeminencia a una expectativa de desarrollo.

Respecto a las percepciones recuperadas del Estado provincial, cabe reconocer que las instituciones cumplen un rol fundamental para la conceptualización y reconocimiento de ciertos riesgos, ya que enfatizan y formalizan algunas mientras ignoran o subestiman otras. Mary Douglas (1996) afirma que los estudios del riesgo en antropología, deben aplicarse a instituciones y no individuos particulares. Las instituciones, entendidas en este caso como expresión de la acción y voluntad del Estado, no solo definen el ordenamiento social y económico de la población, determinando la constitución del riesgo, sino que también identifican y priorizan determinados riesgos, aplicando medidas legales, acciones y presupuestos para la mitigación de algunos e ignorando o minimizando la amenaza que puedan representar otros (Calis et al., 2017; Douglas, 1996).

RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA MINERÍA: ACEPTABILIDAD Y RECHAZO. LA MESETA COMO ZONA DE SACRIFICIO

La percepción diferencial del riesgo es, como ya se ha dicho, una construcción cultural que enfatiza determinados peligros e ignora otros. La aceptabilidad de determinados riesgos depende justamente de la disposición de la organización social para aceptarlos o evitarlos. Mary Douglas (1996) desarrolla la noción de aceptabilidad del riesgo desde una perspectiva que se centra en la incidencia de la cultura y del sistema moral de la estructura social. Es esta última, la que crea las líneas principales de equilibrio entre costos y beneficios y produce los diferentes modos de categorizar los riesgos presentes. Según la autora, la cultura funciona como un principio codificador, definiendo qué constituye un riesgo apropiado o inapropiado. Los riesgos que se consideran tolerables o intolerables dependen entonces de

la existencia de un equilibrio entre el riesgo y el beneficio que resulte satisfactorio según las valoraciones que de cada actor a la cuestión.

La valoración dada a la minería por el gobernador, según los comentarios analizados, se centra en el ideal de desarrollo desde un discurso que lo sitúa como un problema de justicia social refiriéndose a la necesidad de brindar a los habitantes de la meseta las mismas oportunidades que gozan quienes viven en las grandes ciudades. Recurre reiteradas veces a la falta de trabajo y la necesidad de crear alternativas y nuevos puestos. Con respecto a la zona de la meseta, sostiene la idea de una región deteriorada, donde el decrecimiento demográfico, el abandono y la degradación de los campos se resumen en un no tener futuro. La presentación de la zona de la meseta como un área degradada que no puede sostenerse por las limitaciones de la ganadería y que no presenta capacidad productiva para otras alternativas la consolida como una zona de sacrificio (Murgida, 2021). El agua y el suelo, como bienes naturales, son sacrificados en nombre del progreso y del desarrollo económico, aceptando el riesgo de la pérdida o contaminación de éstos.

Finalmente, los asambleístas consideran que los riesgos de la actividad no son tolerables bajo ningún aspecto. Enumeran varios de estos y los vinculan directamente con un “nosotros” que abarca a la mayoría de la población provincial. Se refieren a los “vecinos” que se han quedado sin agua y a las consecuencias en la salud de “nuestros hijos y nuestros nietos”. Asocian directamente los resultados desastrosos que puede traer la minería con la salud y subsistencia de los habitantes de la provincia. No consideran que exista algún beneficio posible para ellos y desconfían de las promesas de la empresa y del estado, alertando entonces el desequilibrio que existiría entre los riesgos y beneficios planteados y oponiéndose vehementemente al proyecto.

Ante la exposición a una situación de peligro las comunidades de la zona han desarrollado diversas estrategias adaptativas para enfrentar el riesgo (Bartolomé, 1985; García Acosta, 2018; Murgida, 2021). Como fue visto previamente, los actores en cuestión, siguiendo sus distintas valoraciones del

problema, dan mayor importancia a determinados riesgos y responden diversamente a los mismos. Una importante parte de la población en la provincia continúa manifestándose en contra de la instalación del proyecto y, ante la incertidumbre jurídica y política, ha respondido desarrollando un proyecto de ley propio lo suficientemente abarcativo para evitar posibles actividades mineras futuras en el territorio. En los últimos años y durante la espera por el tratamiento de esa ley, este sector ha continuado impulsando marchas y movilizaciones multitudinarias en contra de la minería en distintas localidades de la provincia. La magnitud de estas manifestaciones ha servido para detener los intentos del gobierno provincial de tratar y hasta sancionar legislaciones que permitirían la actividad minera en el territorio. Este caso y los hechos que resultaron en la sanción de la Ley 5001 muestran el potencial de la movilización colectiva como estrategia frente a la imposición del riesgo.

CONCLUSIÓN

La minería es efectivamente vislumbrada como un fenómeno riesgoso, se agrega como potencial contaminante, amenazando a la calidad del agua y de la tierra. No obstante, la situación económica de la región agrega otro valor al proyecto minero y lo coloca como una oportunidad para promover el empleo, servicios e infraestructuras.

Actualmente, la percepción de la minería como riesgo se disputa públicamente mediante marchas y movilizaciones populares, en asambleas y medios de comunicación. La discusión, no obstante, no consiste en un reconocimiento o negación de la existencia de riesgos ambientales o económicos. En rigor, el centro del debate aloja una puja por la aceptabilidad de tales riesgos. Se centra en la resignificación de los riesgos que no serán tolerados, lo que evidencia un esfuerzo por parte de la población para redefinir las bases de la sociedad y el sistema de valores presente, debatiendo el lugar que ocupan el suelo y el agua en relación a los ideales de progreso y desarrollo. Las organizaciones y movilizaciones que han impulsado los vecinos de distintas localidades en Chubut en las últimas tres décadas son claro ejemplo de este esfuerzo. La formulación de un

proyecto de ley propio demuestra la trascendencia que han tenido y el lugar sustancial que ocupan las legislaciones y políticas públicas en la definición de estos conflictos. En esta misma línea, resultan destacables los hechos en torno a la sanción de la Ley de Zonificación Minera por la legislatura provincial en diciembre de 2021. Si bien posteriores al desarrollo de este trabajo, resulta interesante recuperarlos para destacar la vigencia del problema. La ley de zonificación propuso una habilitación de ciertas zonas, como la meseta, para la explotación minera y su sanción derivó en una serie de manifestaciones por las asambleas y gran parte de la población en rechazo de ésta y, tras una semana de protestas, resultó derogada por el gobernador Arcioni.

Se hace evidente que el conflicto continúa aún, oscilando entre períodos más o menos agitados. Asimismo, se observa especialmente cómo la disputa por la aceptabilidad de los riesgos en el ámbito público se ve reflejada en las legislaciones y políticas públicas, siendo éstos espacios para la puja de los valores dados a los recursos y al desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

Bartolomé, L. (1985). Estrategias adaptativas de los pobres urbanos: el efecto 'entrópico' de la relocalización compulsiva. En: Bartolomé, L. J. (comp.). *Relocalizados: antropología social de las poblaciones desplazadas* (pp. 67-116). Buenos Aires: Ediciones del IDES.

Calis, J., Fuller, C., Lagos, V. & Díaz Crovetto, G. (2017). Riesgo, Territorio e Instituciones en la Antropología de las Catástrofes. Aportes a una perspectiva en construcción. En *Papeles de Trabajo* N° 34 – Diciembre 2017 - ISSN 1852-4508 Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural, 9-28.

Dichdji, A. (2018). La Epopeya Antinuclear. El caso de Gastre (Provincia de Chubut) como sumidero radiactivo frustrado en Argentina (1980-1990). *Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña* Vol. 8, N° 2, 152-179.

- Douglas, M. (1996). *La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales*. Barcelona: Paidós Studio.
- Escobar, A. (1995). El desarrollo sostenible: diálogo de discursos. *Ecología política* (9), 7-25
- Escobar, A. (2005). El postdesarrollo como concepto y práctica social. En Daniel Mato (coord.) *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización* (pp. 17-31). Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.
- García Acosta, V. (2018). Vulnerabilidad y desastres: génesis y alcances de una visión alternativa. En M. González de la Rocha y G. A. Saraví (coords.), *Pobreza y Vulnerabilidad: debates contemporáneos y desafíos pendientes* (pp. 212-238), México: Colección México del CIESAS.
- Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. En *Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología social (CLAES). Extractivismo, política y sociedad*. (pp. 187-225). Quito, Ecuador.
- Murgida, A. (2021). Vulnerabilidades e incertidumbres entre el desarrollo y el buen vivir: Riesgo social en zona petrolera. En *Vértices, Campos de Goytacazes RJ*. Vol. 23 Nro. 1, 16-44.
- Oliver-Smith, A. (1995). Perspectivas antropológicas en la investigación de desastres. En *Desastres & sociedad*, LA RED N°5, 53-74.
- Oliver-Smith, A. & Hoffman, S. (2002). *Catastrophe & Culture. The Anthropology of Disaster*. School of American Research Press, Sante Fe. Oxford: James Curry.
- Piaz, A. (2015). Acciones de resistencia a la tecnología nuclear en la Argentina: mapeando el terreno. *Redes*, Vol. 21, N° 41, Bernal, 111-140.
- Ruiz Caro, A. (2004). *Situación y tendencias de la minería aurífera y del mercado internacional del oro*. División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas.
- Viola, A. (2000). La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo. En A. Viola (Comp.) *Antropología del desarrollo: teorías y estudios etnográficos en América Latina* (pp. 5-9). Barcelona: Paidós.
- Walter, M. (2008). Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003). *Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica*. Vol. 8, 15-28.

FUENTES

Radio 3 Cadena Patagonia (30 de junio de 2021). *Arcioni: "Quiero desarrollo productivo, minería sustentable y cuidado del ambiente"*. <https://radio3cadenapatagonia.com.ar/arcioni-quiero-desarrollo-productivo-mineria-sustentable-y-cuidado-del-ambiente/>

El Chubut (30 de junio de 2021). *Arcioni presentó el Programa "Arraigo" que busca poner en valor a la Meseta Central del Chubut* <https://www.elchubut.com.ar/regionales/2021-6-30-17-34-0-arcioni-presento-el-programa-arraigo-que-busca-poner-en-valor-a-la-meseta-central-del-chubut>